

П.В. Кузик¹, Ю.Б. Шевчук²

¹Інститут клінічної патології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

²Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр

Генералізований туберкульоз при ВІЛ-інфекції: клініко-патоморфологічний аналіз випадку загоєння лікованого туберкульозу

Проведено клініко-патоморфологічний аналіз випадку загоєння лікованого генералізованого туберкульозу при ВІЛ-інфекції. Доведено, що загоєння туберкульозного запалення у ВІЛ-інфікованих пацієнтів можливе у разі обмеженого поширення процесу, за своєчасного та адекватного лікування та без хіміорезистентності до антимікобактеріальної терапії.

Ключові слова

ВІЛ-інфекція, загоєння туберкульозу, клініко-патоморфологічний аналіз.

У патоморфології туберкульозу розрізняють дві основні фази розвитку туберкульозного процесу [2, 3]. Для фази прогресування характерні переважання альтеративних і ексудативних тканинних реакцій, збільшення фокусів специфічного ураження, розвиток дисемінації, генералізації процесу, гострих каверн, великих зон перифокального запалення. У клініці ця фаза відповідає фазі інфільтрації, розпаду та обсіменіння. Для фази загоєння характерні розсмоктування, ущільнення, рубцювання і звапнення специфічних осередків, відсутність перифокального запалення. Загоєння туберкульозу відбувається у умовах успішної антимікобактеріальної терапії.

За даними клінічних досліджень, аналізу аутопсійного, операційного і біопсійного матеріалів у період сучасної епідемії, туберкульоз у переважній кількості спостережень перебігає як гострий процес, що швидко прогресує [3, 4, 6]. Найчастіше це буває у нелікованих хворих, пацієнтів із мультирезистентним туберкульозом та в умовах імунodefіциту, зокрема при ВІЛ-інфекції.

Загальновідомо, що ВІЛ-інфекція є причиною активізації латентної туберкульозної інфекції, загострення, прогресування і генералізації процесу [1, 5]. У міру прогресування ВІЛ-інфекції знижу-

ється здатність імунної системи протистояти проникненню в організм, розмноженню і поширенню мікобактерій. За даними літератури, в частині випадків ефективність своєчасного лікування туберкульозу при ВІЛ-інфекції є вищою, ніж у ВІЛ-негативних осіб, оскільки немає типової гранульоми, що перешкоджає проникненню антимікобактеріальних препаратів у туберкульозний осередок [1].

З метою дослідження процесу загоєння лікованого туберкульозу при ВІЛ-інфекції проаналізовано матеріали патологоанатомічних досліджень померлих ВІЛ-інфікованих у Львівському регіональному фтизіопульмонологічному центрі (ЛРФПЦ) за період від 2007-го до квітня 2011 року. Виявлено 12 випадків смерті пацієнтів (8 чоловіків і 4 жінки віком від 22 до 36 років) із ко-інфекцією туберкульозу і ВІЛ/СНІДу, яких успішно лікували від вперше діагностованого туберкульозу (ВДТБ). Туберкульозний процес було виявлено під час клінічного і рентгенологічного досліджень та підтверджено культуральним дослідженням харкотиння або ліквору. У 6 пацієнтів діагностовано інфільтративний туберкульоз, у 2 — вогнищевий, у 3 — дисемінований, у одного — генералізований. Причинами смерті цих хворих після антимікобактеріальної терапії туберкульозу були: слім-хвороба (5 випадків); інші опортуністичні

інфекції (пнеumoцистна пневмонія — 3 спостереження, гістоплазмоз, криптококоз легень, генералізована кандидозна інфекція — по одному); гостра постгеморагічна анемія внаслідок кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу (один хворий). Автопсії померлих проводили за стандартною методикою. Для патогістологічного дослідження шматочки внутрішніх органів, забрані на секції, фіксували в 10 % розчині нейтрального формаліну. Гістологічні препарати виготовляли за стандартною методикою шляхом заливання шматочків тканини в парафін із подальшим фарбуванням зрізів еозином та гематоксиліном, а також за методом Ціля — Нільсена. Мікрофотографування проводили за допомогою цифрової фотокамери Leica DFC420.

Під час посмертного патоморфологічного дослідження виявляли ознаки загоєння туберкульозного процесу (8 випадків) або відсутність макро- і мікроскопічних змін, характерних для туберкульозу (4 спостереження).

Для ілюстрації процесу загоєння лікованого туберкульозу при ВІЛ-інфекції наводимо одне спостереження.

Пацієнт С., 41 рік. 30.11.2010 р. госпіталізований у стаціонар Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні зі скаргами на сильний головний біль, підвищення температури тіла до 40 °С, багаторазове блювання, загальну слабкість. Захворів гостро 20.11.2010 р., коли з'явилися вказані симптоми. По медичну допомогу не звертався, стан поступово погіршувався. 30.11.2010 р. бригада «швидкої медичної допомоги» госпіталізувала в інфекційну лікарню з попереднім діагнозом: менінгоенцефаліт невідомої етіології.

За даними анамнезу, споживач ін'єкційних наркотиків з 2000 року. В 2002 році вперше діагностовано ВІЛ-інфекцію, перебував на обліку в Львівському обласному центрі СНІДу, антиретровірусну терапію не отримував. На обліку у ЛРФПЦ не перебував. Професія — автослюсар, в останні роки не працював. Матеріально-побутові умови — відносно задовільні, неодружений, проживав з матір'ю. Контакт із хворими на туберкульоз заперечував. Курив майже 20 років, алкоголь вживав рідко. Алергійний анамнез не обтяжений.

Об'єктивно: загальний стан хворого тяжкий, притомний, адинамічний, на запитання відповідає із запізненням. Тілобудова астенична, живлення задовільне. Зріст — 175 см, маса тіла — 75 кг. Шкіра бліда із жовтуватим відтінком, кінцівки ціанотичні, на кінцівках сліди від ін'єкцій. Периферичні лімфатичні вузли не збільшені. Склери субіктеричні. Слизова оболонка ротової

порожнини суха, помірно гіперемована. Язик густо обкладений брудно-жовтим нальотом. Аускультативно над легеньми вислуховується жорстке дихання. Серцеві тони чисті, приглушені. АТ 100/60 мм рт. ст., пульс 64 за 1 хв. Печінка пальпується нижче від рівня краю реберної дуги на 2 см, чутлива під час пальпації. Селезінка збільшена. Доступні пальпації лімфатичні вузли не збільшені. Фізіологічні відправлення в нормі, добовий діурез — 2 л, кал оформлений.

Неврологічний статус: хворий притомний, загальмований, орієнтований в просторі й часі. Очні щілини, зіниці D = S. Фотореакції сповільнені, горизонтальний ністагм, девіація язика ліворуч. Ковтання і сухожилкові рефлексії збережені. Менінгеальні ознаки: ригідність м'язів потилиці +3—4 см, позитивні симптоми Керніга, Брудзінського, Бабінського.

Під час оглядової рентгенографії органів грудної клітки в середньо-нижніх відділах обох легень легеневий малюнок підсилений, сітчастий, збагачений унаслідок інтерстиціальних, перибронхіальних змін, структура коренів збережена, синуси вільні, серце в межах норми. УЗД внутрішніх органів: печінка збільшена, паренхіма дифузно ущільнена, судинний малюнок збіднений, діаметр ворітної вени 1,5 см, селезінкової вени — 1,1 см, селезінка збільшена — 14,0 × 6,0 см. Загальний аналіз крові на час госпіталізації: гемоглобін — 137 г/л, лейкоцитів — $10,8 \times 10^9$, п. — 22, с. — 58, лімф. — 11, мон. — 9, ШОЕ — 22 мм/год. Біохімічний аналіз крові: загальний білірубін — 12,2 мкм/л (прямої — 2,04, непрямої — 10,16), АЛТ — 3,4, тимолова проба — 11,4. Аналіз ліквору: колір — безбарвний, слабо каламутний, реакція Панді +++, реакція Апфельта ++, білок — 2,04 г/л, цитоз — 373 кл в 1 мм^3 (нейтрофілів — 68 %, лімфоцитів — 32 %; глюкоза — 2,57 мМ/л). Маркери гепатитів: HBsAg +, antiHCV +. Результати посіву крові на стерильність негативні, дослідження ліквору на менінгокок позитивного результату не дало. Після консультації невролога і фтизіатра запідозрено туберкульозний менінгіт. Проводили неспецифічну антибактеріальну терапію цефоперазоном, левофлоксомом, цефепімомом, протигрибкову терапію флюконазолом, протинабрякову і дезінтоксикаційну терапію. В процесі обстеження і лікування встановлено клінічний діагноз: B20.0 (IV кл. ст.); туберкульозний менінгоенцефаліт, орофарингеальний кандидоз, оніхомікоз, анулярний хейліт. Хронічний вірусний гепатит В і С. Для подальшого лікування пацієнта 20.12.2010 р. переведено у ЛРФПЦ.

21.12.2010 о 12.15. госпіталізований у ЛРФПЦ із діагнозом: B 20.0 (IV кл. ст.) ВДТБ (12.2010);

менінгоенцефаліт, набряк-набухання головного мозку Дестр0 МБТ0 М0 К0 Резист0 Гіст0 Кат 1 Ког 4 (2010). Аналіз ліквору (23.12.2010): колір — безбарвний, каламутний, реакція Панді +++, реакція Апфельта +++, білок — 0,33 г/л, цитоз — 461 кл в 1 мм³ (нейтрофілів — 363, лімфоцитів — 98; глюкоза — 2,81 мМ/л, хлориди — 108,8). Пацієнту призначено інтенсивну протитуберкульозну терапію згідно з I категорією (H, R, E, A) (Z не призначено з огляду на хронічні гепатити B і C), протигрибкові препарати, препарати із групи фторхінолонів, глюкокортикостероїди, гепато-протектори, нейропротектори, дегідратаційну і дезінтоксикаційну терапію. Проводили консультації лікарів-інфекціоністів обласного центру СНІДу, а також додаткові обстеження: спірометрію (16.02.11) — виявлено гостру обструкцію дихальних шляхів, фіброгастроуденоскопію (09.02.2011) — кандидоз стравоходу. За результатами мікроскопічного дослідження харкотиння і ліквору КСБ не виявлено. Результат культурального дослідження ліквору — МБТ +. Резистентність до антимікобактеріальної терапії не визначали. Кількість CD4-клітин — 38 кл/мкл = 0,9 % (31.01.2011).

Комплексна терапія дала позитивний ефект — поліпшився загальний стан, нормалізувалася температура тіла, відновився апетит, зникли ознаки менінгеального синдрому. Однак 08.02.2011 розвинулася рецидивуюча масивна кровотеча із варикозно розширених вен стравоходу, кишечника. Проводили інтенсивну гемостатичну терапію, переливання свіжозамороженої плазми. Попри терапію, кровотеча рецидивувала, наростали вияви постгеморагічної анемії. Загальний аналіз крові 20.02.2011: гемоглобін — 66 г/л, ер. — 1,98 Т/л, кп. — 1,0, тр. — 101 Г/л, лейк. — $9,4 \times 10^9$,

міелоцит. — 1, п. — 22, с. — 67, е. — 0, білок — 1, лімф. — 6, мон. — 3, ШОЕ — 23 мм/год. 20.02.2011 о 16.00 на 61-шу добу перебування у ЛРФПЦ настала смерть хворого. Безпосередньою причиною її стала гостра постгеморагічна анемія.

Заключний клінічний діагноз: В 20.0 (IV кл. ст.) ВДТБ (12.2010) менінгоенцефаліт, Дестр0 МБТ + М — К + Резист0 Гіст0, ДН I—II, Кат. 1 Ког. 4 (2010). Прогресуючий цироз печінки, стадія декомпенсації: асцит, печінкова недостатність III, портальна гіпертензія, кровотеча із варикозно розширених вен стравоходу і шлунка (08—09.02.11), кишечника (20.02.2011 р.). Хронічний вірусний гепатит B і C (mixt), активна фаза. Кандидозний езофагіт. Орофарингеальний кандидоз рецидивний; оніхомікоз, анулярний хейліт. Гостра постгеморагічна анемія. Розлади психіки і поведінки внаслідок вживання опіатів, синдром залежності.

На секції померлого макроскопічних ознак, характерних для активного туберкульозу, не виявлено. Легені симетричні, виповнюють плевральні порожнини, поверхня гладенька, пальпаторно м'ясисті. Листки плеври тонкі, гладенькі. Вміст обох плевральних порожнин — невелика кількість прозорої жовтої рідини. Легені на розрізі — тканина однорідна, сіро-червона, помірно ущільнена, поверхня суха. Лімфатичні вузли зменшені в розмірах, м'які. В черевній порожнині до 1 л прозорої жовтої рідини. Печінка збільшена, дрібно- і великогорбкувата, значно ущільнена. Стравохід — білі нашарування, варикозно розширені вени, у просвіті травного каналу до 1,5 л зміненої крові. Мозкові оболонки тонкі, прозорі, тканина мозку однорідна, помірно пружна. Під час макроскопічного дослідження інших органів виявлено ознаки їхнього недокрів'я.

Рис. 1. Організація і гіаліноз туберкульозного вогнища у легеневій тканині. Навколо туберкульозного вогнища — емфізема. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: ок. 10, об. 4

Рис. 2. Васкуліт дрібної гілки легеневої артерії. Дифузний мононуклеарний інфільтрат (лімфоцити, макрофаги, плазмоцити) стінки судини. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: ок. 10, об. 40

Рис. 3. Масивний гіаліноз тканини бронхопульмонального лімфатичного вузла внаслідок загосення туберкульозних вогнищ. Атрофія і вогнищевий антракоз лімфоїдної тканини. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: ок. 10, об. 10

Рис. 4. Резорбція ексудату при туберкульозному менингіті. Набряк, помірний лімфоцитарний інфільтрат м'якої мозкової оболонки. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: ок. 10, об. 10

Під час посмертного патогістологічного дослідження у легеневої тканині виявлено поодинокі ацинозні організовані й гіалінізовані туберкульозні вогнища без перифокального запалення (рис. 1). У центрі цих вогнищ помітно відкладання рожевих однорідних мас гіаліну, навколо якого масивне розростання грубо-волоконистої сполучної тканини із помірними лімфоцитарними інфільтратами. Навколо організованих вогнищ спостерігається емфізема легеневої тканини. Ознак ексудації, продуктивного запалення із формуванням туберкульозних гранул не виявлено.

Одночасно під час гістологічного дослідження легеневої тканини виявлено васкуліт дрібних легеневих судин (рис. 2) і гістоплазмоз легень. Ці хвороби не було діагностовано у стаціонарі.

Під час патогістологічного дослідження в бронхопульмональних лімфатичних вузлах помічено атрофію лімфоїдної тканини, вогнищеве відкладання екзогенного пігменту (антракоз), а також великі ділянки гіалінозу (рис. 3) внаслідок організації туберкульозних вогнищ.

Під час світлової мікроскопії м'яких мозкових оболонок виявлено ознаки резорбції ексудату (рис. 4) та помірного перивакулярного і перичелюлярного набряку головного мозку.

Під час патогістологічного дослідження печінки виявлено змішаний цироз на тлі хронічного активного вірусного гепатиту. У процесі світлової мікроскопії гістологічних препаратів легень, лімфатичних вузлів, м'яких мозкових оболонок і головного мозку, забарвлених за методом Ціля — Нільсена, кислотостійких бактерій не виявлено.

Патологоанатомічний діагноз: I. Основне захворювання: ВІЛ-інфекція, стадія IV (СНІД)

(анамнестично: облік у Львівському обласному центрі СНІДу з 2002 року; імунний статус: кількість CD4-клітин — 38 кл/мкл від 31.01.2011); атрофія лімфоїдної тканини лімфатичних вузлів, селезінки і травного каналу. Інфекційні вияви: 1. Генералізований туберкульоз, фаза загосення: поодинокі частково організовані та організовані туберкульозні вогнища обох легень, масивні вогнища гіалінозу бронхопульмональних лімфатичних вузлів, резорбція ексудату при менингіті, МБТ+ (прижиттєвий культуральний метод). 2. Дифузний гістоплазмоз обох легень. 3. Васкуліт з ураженням дрібних легеневих судин. 4. Кандидоз слизової оболонки рота і стравоходу. 5. Оніхомікоз. 6. Анулярний хейліт.

Фонове захворювання: ін'єкційна наркоманія (за даними анамнезу, з 2000 року).

II. Ускладнення: хронічний активний гепатит В і С з трансформацією у змішаний цироз печінки. Портальна гіпертензія. Рецидивна кровотеча із варикозно розширених вен стравоходу, кишечника. Гостра постгеморагічна анемія, недокрів'я внутрішніх органів. Кахексія.

Таким чином, протитуберкульозна терапія в згаданому випадку дала позитивний наслідок, що підтверджується даними патологоанатомічного дослідження. Хворий помер від гострої постгеморагічної анемії внаслідок рецидиву кровотечі із варикозно розширених вен стравоходу і кишечника.

Загоєння туберкульозного запалення при ВІЛ-інфекції можливе за обмеженого процесу, своєчасності та адекватності лікування, відсутності хіміорезистентності до антимікобактеріальної терапії. Процес загоєння характеризується розсмоктуванням, організацією і гіалінозом туберкульозних вогнищ, резорбцією ексудату.

Список літератури

1. Антоняк С.М., Бургай О.С., Гайович Я.В. та ін. Діагностика позалегеневого туберкульозу у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД: Метод. реком. — К., 2009. — 48 с.
2. Ерохин В.В. и др. Патологоанатомическая диагностика основных форм туберкулеза (по данным секционных исследований) // Пробл. туберкулеза и болезней легких. — 2008. — № 7. — С. 54–64.
3. Ерохин В.В., Земскова З.С. Современные представления о туберкулезном воспалении // Пробл. туберкулеза. — 2003. — № 3. — С. 11–21.
4. Корецкая Н. Остропрогрессирующий туберкулез легких // Врач. — 2010. — № 7. — С. 76–79.
5. Корнилова З.Х., Луконина И.В., Алексеева Л.П. Туберкулез в сочетании с ВИЧ-инфекцией // Туберкулез и болезни легких. — 2010. — Т. 87. — № 3. — С. 3–9.
6. Ліскіна І.В., Хміль О.В. Проблема прогресуючого туберкульозу легень та деякі його патологоанатомічні особливості // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. — 2010. — № 2 (02). — С. 29–35.

П.В. Кузык, Ю.Б. Шевчук

Генерализованный туберкулез при ВИЧ-инфекции: клинико-патоморфологический анализ случая заживления леченого туберкулеза

Проведен клинико-патоморфологический анализ случая заживления леченого генерализованного туберкулеза при ВИЧ-инфекции. Показано, что заживление туберкулезного воспаления у ВИЧ-инфицированных пациентов возможно при ограниченной распространенности процесса, своевременности и адекватности лечения, отсутствии химиорезистентности к антибактериальной терапии.

P.V. Kuzyk, Yu.B. Shevchuk

Generalized tuberculosis in HIV infection: clinical and pathomorphological analysis of treatment of TB cases healing process

A clinical and pathomorphological analysis of treated generalized HIV-associated TB healing case was carried out. It is shown that the healing of tuberculous inflammation in HIV-infected patients is possible in case of limited spread of the process, the timely and adequate treatment, absence of drug resistance.

Контактна інформація:

Кузык Петро Васильович, к. мед. н., лікар-патологоанатом, Інститут клінічної патології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
79010, м. Львів, вул. Пекарська, 52
Тел. (032) 275-75-60, (032) 225-89-00
E-mail: kuzyk.med@ukr.net

Стаття надійшла до редакції 14 липня 2011 р.